

**ТОРГОВО-ПОСОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕМУРИДОВ И
ИМПЕРАТОРОВ МИН (ПО ДАННЫМ «МИН ШИЛУ»)**

Каримова Наталья

доктор исторических наук, профессор,

Ташкентский государственный университет востоковедения,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Annotation. An article according to Chinese written sources ("Ming shilu" ("True records [of the deeds of the Ming Emperors]"), about trade and embassy relations between the descendants of Amir Temur and the emperors of the Ming Dynasty. After the death of Amir Temur, relations between the empires were restored. Among the gifts sent by Samarkand and Herat, jade appears, along with horses. The Yongle Emperor actively encouraged the expansion of trade and tried to increase the number of embassies arriving in China. After his death, China moved away from its early expansionist policies due to cost and inefficiency. Expensive expeditions such as the naval missions of the famous Admiral Zheng He were also discontinued.

Keywords: the descendants of Amir Temur, Yongle Emperor, Central Asia, Chinese sources, "Ming shilu", trade and diplomatic relations, jade, China, the Ming Dynasty.

Введение. Узурпация императором династии Мин (*Ming*, 明)¹ – Юнлэ (*Yongle*, 永樂)² трона, смещение им с престола своего племянника Цзяньвэня (*Jianwen*, 建文)³ и решение последующих вопросов о законности своего воцарения, возможно, вдохновила его к тому, что он стал активно привлекать в

¹ Мин (*Ming*, 明) – китайская династия, империя, 1368-1644 гг.

² Юнлэ (*Yongle*, 永樂) – девиз правления Чжу Ди (*Zhu Di*, 朱棣), правивший с 1402 по 1424 гг. Посмертное храмовое имя – Чэн-цзу (*Cheng-zu*, 成祖).

³ Внук первого императора Хуньфу – Чжу Юньвэнь (*Zhu Yunwen*, 朱允炆), правившего под девизом Цзяньвэнь (*Jianwen*, 建文) очень короткое время с 1398 по 1402 гг. Посмертное храмовое имя Хуэй-ди (*Hui-di*, 惠帝).

Китай иностранные посольства, поскольку, в конфуцианском представлении, хороший император естественно привлекает «варваров», чтобы они «прибывали и менялись (трансформировались)» (*lai-hua*, 來化), то есть, признавали превосходство китайской цивилизации, становясь более покорными [9: 222]. Чем больше иностранных посольств прибывало в Китай, тем более весомым и законным представлялось воцарение на престоле Юнлэ в глазах своих подданных. Возможно, что дорогостоящие морские экспедиции адмирала Чжэн Хэ (鄭和)⁴ также служили распространению китайского влияния на соседние и далекие страны.

Действительно, в отличие от других императоров Мин, Юнлэ активно поощрял расширение торговли и пытался увеличить число посольств, прибывающих в Китай, в то время, как другие старались ограничить деловые отношения с иностранцами [1]. Как бы то ни было, он стремился развивать политическое и экономическое участие Китая в Азии, и, его правление упоминается ведущими исследователями как «один из самых агрессивных периодов в истории Минов» [3: 104].

Для преференции стран Туркестана, минский двор позволял их посольствам свободно торговать с населением, не взимая налогов. Проводя политику активизации приездов посольств из этих стран, император Юнлэ использовал, таким образом, местную политическую власть этого региона для нейтрализации огромных по масштабу, монгольских сил с севера. Как отмечено в «Повествовании о Западном крае» (Сиюй чжуань, 西域傳), главе 332 «Истории [династии] Мин» (*Ming shi*, 明史), в год восхождения на трон (1403 г.), Юнлэ издал высочайший указ, в котором, в частности, сказано: «отныне всех чужеземцев пропускать в Китай, повиноваться...» [4: 42-43].

При такой политике поощрения, торговые караваны из западных от Китая стран «заполнили все дороги», их повозки, груженные товарами «достигали

⁴ Чжэн Хэ (*Zheng He*, 鄭和) – известный мореплаватель эпохи Мин, совершивший семь морских экспедиций в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. Хуэйцзу (回族) по происхождению, потомок выходцев из Бухары. Годы жизни – 1371-1435 гг.

более ста» [4: 43]. Не были исключением посольства из Самарканда и Герата. За десять лет, с 20-го года правления Хунью (1387) по 29-й год правления Хунью (1396), количество лошадей, привезенных Амиром Тимуром в качестве даров (в китайских источниках обозначаемых «данью»), было зафиксировано только в «Правдивых записях Мин Тайцзу» (明太祖实录) – не менее 3050, но фактическое количество лошадей было значительно больше этого [8].

Торговля приносила немалую прибыль и время правления Юнлэ стало вершиной развития торговых отношений Китая с Западными странами (*Xiyu*, 西域)⁵ в эпоху Мин.

Отношения Темуридов и императоров Мин после смерти Амира Темура наладились и стали активно развиваться. К концу первой трети царствования Юнлэ пассивно-оборонительная позиция Китая сменяется активным внешнеполитическим курсом.

Халиль-султан⁶ в 1408 г. прислал посла Шэйха Нуриддина (Шахэй Нуэрдин) с дарами, которого сопровождал в обратный путь Фу Ань (傅安)⁷. Об этом сообщают «Правдивые записи [правления императора] Тайцзуна» в главе (*juan*, 卷) 78: «летом, в 4-м месяце 6-ого года (1408) правления Юнлэ (永樂) главарь (правитель) Самарканда (撒馬兒罕) [отправил] Шэйха Нуриддина (Шахэй Нуэрдин, 沙黑奴兒丁) и других с данью (дарами). [Вскоре] попрощались и вернулись домой. Отправили цензора военного отдела (*jishizong*, 給事中) Фу Аня (傅安) сопровождать. Пожаловали их правителю (*wang*, 王) Хали (Халиль-султану, 哈裏) цветной шелк (*biaoli*, лицо и подкладка платья) – 14 [рулонов]. Также пожаловали главарям Герата (Хале, 哈烈) и других мест [дары] с разницей (по рангу)» [6: 1067].

⁵ Сиюй (*Xiyu*, 西域) – Западный край, Западные страны. Так называли в китайских письменных источниках страны, лежавшие к западу от собственно Китая, включая территорию Восточного Туркестана или Синьцзяна (начиная с эпохи Цин).

⁶ Халиль-султан – (14 сентября 1384 – 4 ноября 1411), внук Амира Темура, третий сын Миран-шаха.

⁷ Посол Минов Фу Ань (傅安) отправился в Самарканд в 1395 г. и только после смерти Амира Темура в 1407 г. он был отпущен Халиль-султаном на родину [12: 104-115].

В результате междоусобной борьбы младший сын Амира Темура Шахрух⁸ в 1409 г. сумел стать правителем империи Темуридов. Он перенес столицу империи в Герат, а правителем Самарканда стал его сын – Мирзо Улугбек⁹. Они продолжили активные торгово-посольские отношения с династией Мин.

«Правдивые записи [правления императоров] Мин» («*Ming shilu*», 明实录) скрупулезно перечисляют все центрально-азиатские посольства и привозимые ими товары и дары:

«Тайцзун шилу» (太宗实录), *цзюань* (卷) 90: «летом, в 4-м месяце 7-ого года (1409) правления Юнлэ (永樂) из Самарканда (撒馬兒罕) и других мест прибыли к династии с данью (дарами) мусульманское духовное лицо Махэйма Делимиши (馬黑麻 迭力迷失) и другие, [привезли] лошадей, пожалованы бумажные деньги (*chaobi*, 鈔幣) с разницей (по рангам)» [6: 1067].

«Тайцзун шилу» (太宗实录), *цзюань* (卷) 93: «в 6-м месяце 7-ого года (1409) правления Юнлэ (永樂) цензор военного отдела (*jishizong*, 給事中) Фу Ань и другие возвратились из Герата (Хале, 哈烈) и Самарканда (撒馬兒罕). Герат (Хале, 哈烈) и другие места отправили посла Малая (麼賚) и других [ко двору]. Также послы из Хочжоу (火州) и всех [других] мест по пути прислали дань (дары) – 550 голов, пожаловали бумажные деньги *чао* с разницей (по рангам)... Снова отправили Аня и других сопроводить Малая (麼賚) и других домой, также пожаловали их вождям парчу и шелк с тканым узором (*jinqi*, 錦綺) и цветной шелк (*caibi*, 彩幣)» [6: 1067].

«Тайцзун шилу» (太宗实录), *цзюань* (卷) 97: «зимой, в 10-м месяце 7-ого года (1409) правления Юнлэ (永樂) из Самарканда (撒馬兒罕) и других мест прибыли к императорскому двору в данью (дарами) мусульманин Хэймань (黑

⁸ Шахрух – Муин аль-Хакк ва-д-Дин Шахрух (20 августа 1377 – 12 марта 1447), эмир, младший сын Амира Темура, был правителем Хорасана (с 1397 г.) и империи Темуридов (с 1409 г.).

⁹ Мирзо Улугбек – Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Темура Улугбек Гураган (22 марта 1394 – 27 октября 1449). Государственный деятель, выдающийся математик, астроном, просветитель своего времени.

蠻) и другие 8 человек, [привезли] местные товары, пожалованы бумажные деньги (*chaobi*, 鈔幣), платье на подкладке (*xiyi*, 襲衣)» [6: 1067].

«Тайцзун шилу» (太宗实录), *цзюань* (卷) 111: «в 12-м месяце 8-ого года (1410) правления Юнлэ (永樂) Самарканд (撒馬兒罕)... и другие [места] преподнесли необработанный нефрит (*yupi*, 玉璞), нашатырь (*naosha*, 礶砂), [в ответ] пожалованы бумажные деньги (*chaobi*, 鈔幣) [и] одежда (*yifu*, 衣服) с разницей (по рангам)» [6: 1067].

После смерти императора Юнлэ, вплоть до конца правления императора Сюаньдэ (宣德)¹⁰ в 1437 г., китайский двор отошел от своей ранней экспансионистской политики. Экспансионизм критиковался за его дороговизну и безрезультатность. Были прекращены и такие обширные экспедиции, как морские миссии Чжэн Хэ (*Zheng He*, 鄭和).

Китайское правительство пыталось препятствовать контактам с иностранцами и уменьшить торговлю и «даннические отношения» с соседними и более отдаленными странами. В конце 1430-х гг. и в начале 1440-х гг. официальный китайский двор пытался найти стабильность и мир через ограничения взаимоотношений с зарубежными странами [7: 231]. Тем не менее, отношения между центрально-азиатскими правителями и династией Мин хоть и с перерывами, связанными с политической обстановкой на границах империи, не прекращались.

Мы видим, что среди даров, присылаемых Самаркандом, появляется, наряду с лошадьми, нефрит (*yushi*, 玉石). Китайские исследователи считают, что драгоценные и полудрагоценные камни занимали вторую строчку среди товаров, привозимых из Самарканда и Герата в Китай, после лошадей [8].

По данным «Правдивых записей [правления императоров] Мин» («*Ming shilu*», 明实录) посольства из Самарканда и Герата от потомков Амира Темура привозили нефрит 7 раз. «Сюаньцзун шилу» (宣宗实录) в *цзюани* (卷) 93

¹⁰ Сюаньдэ (*Xuan-de*, 宣德) – девиз правления Чжу Чжаньцзи (*Zhu Zhanji*, 朱瞻基), пятого императора династии Мин. Храмовое имя Сюань-цзун (*Xuan-zong*, 宣宗). Годы правления – 1425-1435 гг.

отмечает, что в 7-й месяц 7-ого года правления Сюаньдэ (宣德) (1432), правитель Хами (哈密) *чжуньшунь-ван* (忠顺王)¹¹ Будашили (卜答失里) отправил командира (*zhihui*, 指挥) Шэхэй Махэйма (捨黑马黑麻) и других, а правитель Хале (哈烈) Шахрух Мирза (Шахалу Миэрцза, 沙哈鲁迷儿咱) отправил посла Ма Су (马速) и других к династии с данью (дарами) – верблюдами (*tuoma*, 駝馬) и нефритом (*yushi*, 玉石)» [6: 1074].

«Инцзун шилу» 英宗实录, *цзюань* 卷 131: (Чжэнтун 正統 10-й год (1445), осень 7-й месяц из Самарканда и других мест правитель (王) Улугбека Гурагана (*Улубо Кулегань*, 兀魯伯苦列幹) и другие отправили посла Бояньдабаши (伯顏答巴失) и других к императорскому двору, поднесли лошадей (*ma*, 馬), верблюдов (*tu*, 駝), леопардов (*qianxianbao*, 僉綫豹), нефрит (*yushi*, 玉石) и другие товары (животных)... пожалован банкет (*yan*, 宴), а также цветной шелк на подкладке (*caibi biaoli*, 彩幣表裏), платье на подкладке (*xiyi*, 襲衣), бумажные деньги (*chao*, 鈔), тафта (*juan*, 絹) с разницей (по рангам)» [6: 1075].

«Инцзун шилу» (英宗实录), *цзюань* (卷) 161: «в 12-м месяце 12-ого года (1447) правления Чжэнтун (正統)¹² Самарканд [отправил] посла Тото Бухуа (脫脫不花) и других, в [первый] день нового года во время встречи в праздничный день (*jiexiang*, 節獻)¹³ поднесли нефрит (玉石) ..., булатные мечи (*bindao*, 鑕力) и другие предметы» [6: 1076].

«Инцзун шилу» (英宗实录), *цзюань* (卷) 264: в 3-м месяце 7-ого года (1456) правления Цзиньтай (景泰)¹⁴, Министерство ритуалов (禮部) доложило: земли

¹¹ *Чжуньшунь-ван* (忠顺王) – титул правителей Кулума (Хами, Хамивэй) – «правитель преданный и покорный», титул которым награждал китайский двор «вассальных» правителей. Необходимо здесь отметить, что китайский двор

¹² Чжэнтун (*Zheng-tong*, 正統) – девиз правления Чжу Чжаньцзи (*Zhu Zhanji*, 朱瞻基), правившего с 1398 по 1435 гг. Храмовое имя – Ин-цзун (*Ying-zong*, 英宗).

¹³ *Цзесян* (*Jiexiang*, 節獻) – встреча в праздничный день, когда государи и правители (вассальных государств) с почтением преподносят дань (дары).

¹⁴ Цзиньтай (*Jin-tai*, 景泰) – девиз правления Чжу Циюя (*Zhu Qiuyu*, 朱祁鈺), правившего с 1427 по 1464 гг. Храмовое имя – Дай-цзун (*Dai-zong*, 代宗).

Самарканда отправили посла, командир (*zhihui*, 指揮) Махэйма Шэлибан (馬黑麻舍力班) и другие вошли [в Китай] с данью (дарами), сначала дошли до Ганьсу (*Ganzhou*, 甘州), под тем или иным предлогом тянули время, не были склонны поехать в столицу, сопутствующие ассигнования на рацион (жалованье) [составили] свыше одной тысячи *даней* (*dan*, 石)¹⁵, остатки не учитывались. Достигли выбранного места поднесли нефрит свыше одной тысячи кусков, весом в 60 с лишним *цзиней* (*jin*, 斤)¹⁶, смогли [отобрать] всего лишь 7 кусков...» [6: 1078].

Несмотря на то, что для императорского двора было отобрано только 7 кусков нефрита, посол Махэйма Шэлибан «сам изготовил повозку из верблюдов, все погрузил и отправился в столицу». У Министерства ритуалов (Либу) не было иного выбора, кроме как обратиться к императору с просьбой, чтобы нанять специалиста по камням для выборки нужного нефрита. А Махэйма Шэлибан сумел вытребовать для себя компенсации за весь привезенный товар, несмотря на то, что оно было разного качества и минские чиновники ворчали, что «... эти необработанные камни ложно назвали самым прекрасным нефритом...» [6: 1078].

Далее еще несколько записей о подношении центрально-азиатскими посольствами нефрита. Например, «Сяоцзун шилу» (孝宗实录) в *цзюани* (卷) 12 отмечает: «в 3-м месяце 1-ого года (1487) правления Хунчжи (弘治)¹⁷ иноземцы поднесли нефрит (*yu*, 玉)... посланник из Самарканда и других западных варваров (*Xifan*, 西番) Аладаолаце (阿剌倒刺剌) и другие поднесли нефрит (*yu*, 玉) ...» [6: 1081].

¹⁵ *Дань* (*dan*, 石) – помимо того, что обозначает меру веса (71,6 кг) и меру объема (103,54 л), в нашем случае, это единица исчисления оклада чиновника, размера его кормления, составляла около 0,35 斗 (*dou* = ок. 10,35 л) риса.

¹⁶ *Цзинь* (*jin*, 斤) – мера веса, равная примерно 0,5 кг, в разные исторические периоды Китая имела разное значение.

¹⁷ Хунчжи (*Hong-zhi*, 弘治) – девиз правления Чжу Ютана (*Zhu Youtang*, 朱祐樞), правившего с 1470 по 1505 гг. Храмовое имя – Сяо-цзун (*Xiao-zong*, 孝宗).

«Сяоцзун шилу» (孝宗实录), цзюань (卷) 36: «в 3-м месяце 3-го года (1490) правления Хунчжи (弘治) самаркандский (撒馬兒罕) правитель Махэйма (馬黑麻), правитель арабов (Тяньфан-го, 天方國) Султан Ахэйма (速壇阿黑麻), первый помощник генерал-губернатора (*zuo dudu*, 左都督) караула Хамивэй (*Hamiwei*, 哈密衛) Хань Шэнь, а также из Бадахшана (*Badansha*, 把丹沙) и других территорий Ши Баодин (失保丁) и другие все прислали посольства, поднесли лошадей (*ma*, 馬), верблюдов (*tuo*, 駝), нефрит (*yushi*, 玉石) и другие предметы» [6: 1082].

Известный китайский дипломат и путешественник Чэнь Чэн, побывавший в Самарканде и Герате отмечал в своем сочинении «Сиюй фаньгочжи» («Описание Западных стран», 西域番国志), что в Герате (Хале, 哈烈) имелись горный хрусталь (*shuijing*, 水晶), алмазы (*jingangzuan*, 金刚钻) и рубины (*lashi*, 刺石), так называемый баллас (*balasi*, 巴拉斯) или корундовая руда (*hongyu kuangshi*, 红玉矿石) [2: 24-26].

Самарканд периода правления Амир Темура привлекал многочисленных гостей из разных стран. Из завоеванных городов в Самарканд отбирались и привозились лучшие, самые талантливые и изобретательные мастера, среди которых были ювелиры (*zhubaoshang*, 珠宝商), ткачи шелка (*sizhijiang*, 丝织匠), мастера по изготовлению луков и стрел (*gongshijiang*, 弓矢匠), колесничие (*zhanche zhizaojia*, 战车制造家), стекольщики (*liuli*, 琉璃) и гончары (*taogong*, 陶工) из Дамаска (*Damashige*, 大马士革), оружейники (*zaoqiangjian*, 造枪匠), резчики по металлу (*loujingong*, 镂金工) и архитекторы (*jianzhushi*, 建筑师) из Турции (土耳其). Все это заложило экономическую базу для развития различных видов искусства в Самарканде, включая резьбу по нефриту (*yushi diaoke*, 玉石雕刻), и он приобрел мировую известность и считался даже «более искусным, чем Герат (*Hale*, 哈烈)» [5: 8602].

Что касается родины нефрита, это скорее всего, был Хотан (*Hetian*, 和田), с древности славившийся своими мастерами, занимавшихся работами по нефриту, и не имевших себе равных нигде в мире. История хотанского нефрита насчитывает несколько тысячелетий. Еще во времена первых китайских династий Шан (*Shang*, 商)¹⁸ и Западная Чжоу (*Xi Zhou*, 西周)¹⁹ уже были известны нефритовые изделия из Хотана. В Аньяне (安阳), провинции Хэнань (*Henan*, 河南), было обнаружено более 1200 кусочков нефрита периода Шан-Инь. Среди них наиболее известной является гробница Фухао (*Fuhao mi*, 妇好墓)²⁰. 755 кусочков нефрита были найдены в гробнице. После идентификации выяснилось, что большинство нефритовых материалов – это хотанский нефрит (*Hetian yu*, 和田玉). В «Мутяньцзы чжуань» (Повествовании о Сыне Неба Му, 穆天子传)²¹ есть много ценных записей о хотанском нефрите [11].

Заключение. После смерти Амира Темура отношения его потомков и династии Мин наладились и стали активно развиваться. Наряду с лошадьми, которые неизменно приветствовались китайскими императорами, появляются другие товары, как например, нефрит. На Востоке нефрит был очень популярен. В источниках X-XIII вв. встречаются упоминания о нефритовых изделиях Восточного Туркестана и использовании нефритовых поясов (*yudai*, 玉带), нефритовых колец (*yu jiezhi*, 玉戒指), нефритовых украшений для рук (*yubi*, 玉臂), нефритовых браслетов (*yu qiudai*, 玉鞦带) и т.д. зная Гизни (*Ganzini*, 甘兹尼) и восточного Ирана (*Yilang*, 伊朗) [10: 56, 57].

Популярность изделий из нефрита во времена династии Тимуридов в первой половине XV в., особенно во время правления Шахруха, оказала непосредственное влияние на появление новых форм обработки нефрита и

¹⁸ Шан (*Shang*, 商) – старейшая китайская династия, существовавшее в XVII-XI вв. до н.э.

¹⁹ Западная Чжоу (*Xi Zhou*, 西周) – период, сменивший Шан и существовавший около 800 лет с 1045 по 770 гг. до н.э.

²⁰ Фухао была супругой 23-го правителя династии Шан – Удина (*Wudin*, 武丁) и была доблестной женщиной-полководцем.

²¹ «Мутяньцзы чжуань» (Повествовании о Сыне Неба Му, 穆天子传) – древнейшее письменное сочинение о путешествии правителя Му на Запад в 989-988 гг. до н.э.

его распространение в XVI и XVII вв. в Западной и Южной Азии. Дорогие нефритовые изделия в больших количествах поступали в Центральную Азию первоначально вместе с монгольскими, а затем и с китайскими посольствами.

Литература:

1. Chan David B. The Usurpation of the Prince of Yen, 1398-1402. – San Francisco, 1975. – 78 p.
2. Chen Cheng. Xiyu fanguozhi. (Чэнь Чэн. Описание государств Западного края. 陈城. 西域藩国志) //明朝本 (Ming chaoben). 国立北平图书馆山本丛书 (Guoli Beiping tushuguan shanben congshu). –北京 (Bqijing), 1936.
3. Farmer Edward L. Early Ming government: The evolution of dual capitals. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
4. He Yan. Mingdai Xiyu yu Zhongyuande tonggong hushi maoyi (和奄. 明代西域与中原的通贡互市贸易. Хэ Янь. О взаимной торговле Китая с Западными странами в эпоху Мин) // 新疆历史研究. – 乌鲁木齐, 1986. – №2. 42-50 页.
5. Ming shi. (История [династии] Мин. 明史) // Ershi sishi (24 династийные истории. 二十四史). – 上海 (Шанхай), 1958. 三册 (Т.3). – 8602页。
6. «Ming shilu» leijuan (明实录类纂 涉外史料卷. Материалы «Правдивых записей [династии] Мин» по разделам). – Wuhan: Wuhan chubanshe, 1991. – 1255 с.
7. Rossabi M. The Ming and Inner Asia // Central Asiatic Journal. Central Asiatic Journal. – 1972. – Vol.8. – P.221-246.
8. Temuer wangchao yu Mingchaode gongci maoyi yanjiu lunwen (帖木儿王朝与明朝的贡赐贸易研究论文, Исследование о даннической торговле между династиями Тимуридов и Мин) // <https://www.gwyoo.com/lunwen/maoyilunwen/gjmylwtg/200910/286736.html>

9. Xinjiang difang lishi ziliao xuanji (新疆地方历史资料选辑. Избранные материалы по историографии Синьцзяна). – 北京 (Beijing): 人民出版社, 1987. – 654 с.
10. Xu Xiaodong. 13-17 shiji Zhongguo yuqi yu Yisilan yudiao yishude xianghu yingxiang (Сюй Сяодун. Взаимодействие китайского и исламского искусства резьбы по нефриту в XIII-XVII веках. 许晓东. 13-17 世纪中国玉器与伊斯兰玉雕艺术的相互影响) // Gugong bowuyuan yuankan (Журнал музея Гугун. 故宫博物院院刊). 2015 年. 第 1 期. – 31-60 页.
11. Yushi zhilu (玉石之路, Нефритовая дорога) // <https://www.icangyu.com/index.php?m=content&c=mobile&a=show&catid=6&id=2598>
12. Каримова Н. Сведения китайских письменных источников по истории взаимоотношений государств Центральной Азии и минского Китая XIV-XVII вв. (2-е издание). – Ташкент: “Donishmand”, 2023.